

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

COVID-19 ДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАРДА БАКТЕРИАЛ КОИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ

Норхўжаева Ч.Б., Камалова Д.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда COVID-19 инфекциясидан кейин ривожланадиган бактериал коинфекцияларнинг клиник-лаборатор хусусиятлари, этиологик таркиби ва кечии оғирлиги ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, бактериал коинфекция кузатилган беморларда тана ҳароратининг ошиши, нам йўтал, балғам ажралиши, нафас қисилиши ҳамда кислород сатурациясининг пасайиши кўпроқ қайд этилди. Ушбу гуруҳда касаллик давомийлиги сезиларли узайди, лейкоцитоз, нейтрофилия, С-реактив оқсил ва прокальцитонин миқдори юқори бўлди. Компьютер томографияда сегментар пневмония, икки томонлама инфильтратлар ва фибротик ўзгаришлар тез-тез аниқланди. Этиологик омиллар орасида *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* ҳамда *Klebsiella* ва *Pseudomonas* турлари устунлик қилди. Антибиотикрезистент штаммларнинг аниқланиши даволашни антибиотикограмма асосида индивидуаллаштириши зарурлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: COVID-19, бактериал коинфекция, пневмония, антибиотикрезистентлик, прокальцитонин, С-реактив оқсил, микрофлора.

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF BACTERIAL COINFECTIONS IN PATIENTS AFTER COVID-19

Norxujayeva Ch.B., Kamalova D.B.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigated the clinical and laboratory characteristics, etiological structure, and severity of bacterial coinfections developing after COVID-19 infection. The results showed that patients with bacterial coinfection more frequently demonstrated fever, productive cough, sputum production, dyspnea, and decreased oxygen saturation. In this group, the duration of illness was significantly prolonged, while leukocytosis, neutrophilia, C-reactive protein, and procalcitonin levels were elevated. Computed tomography commonly revealed segmental pneumonia, bilateral infiltrates, and fibrotic changes. Among the main etiological agents, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, as well as *Klebsiella* and *Pseudomonas* species predominated. Detection of antibiotic-resistant strains indicates the necessity of individualized antibacterial therapy based on antibiogram results.

Keywords: COVID-19, bacterial coinfection, pneumonia, antibiotic resistance, procalcitonin, C-reactive protein, microflora.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ COVID-19

Норхужаева Ч.Б., Камалова Д.Б.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены клиничко-лабораторные особенности, этиологическая структура и тяжесть течения бактериальных коинфекций, развивающихся после COVID-19. Результаты показали, что у пациентов с бактериальной коинфекцией чаще отмечались повышение температуры тела, влажный кашель, выделение мокроты, одышка и снижение сатурации кислорода. В данной группе наблюдалось достоверное увеличение продолжительности заболевания, а также повышение уровня лейкоцитоза, нейтрофилии, С-реактивного белка и прокальцитонина. По данным компьютерной томографии часто выявлялись сегментарная пневмония, двусторонние инфильтраты и фиброзные изменения. Среди основных этиологических факторов преобладали *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, а также виды *Klebsiella* и *Pseudomonas*. Выявление антибиотикорезистентных штаммов свидетельствует о необходимости индивидуализированной антибактериальной терапии на основе антибиотикограммы.

Ключевые слова: COVID-19, бактериальная коинфекция, пневмония, антибиотикорезистентность, прокальцитонин, С-реактивный белок, микрофлора.

Кириш. COVID-19 пандемиясидан кейинги даврда беморларда ривожланадиган бактериал коинфекциялар замонавий клиник тиббиётнинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [1,3,8]. Вирусли инфекция фонида нафас йўллари шиллиқ қаватининг зарарланиши, иммун тизим фаолиятининг сусайиши ҳамда сурункали яллиғланиш жараёнлари иккиламчи бактериал инфекциялар ривожланиши учун қулай шароит яратади [2,11,12].

Натижада касалликнинг оғир кечиши, пневмония, сепсис, ўткир респиратор дистресс синдроми каби асоратлар хавфи ортади [1,4,6]. Шу билан бирга, антибиотикларга чидамли штаммларнинг кенг тарқалиши даволаш самарадорлигини пасайтирмоқда [5,7,9].

COVID-19 дан кейинги бактериал коинфекцияларнинг этиологик таркиби, клиник-лаборатор белгилари ва кечиш хусусиятларини аниқлаш, шунингдек, оқилона антибиотикотерапия ёндашувларини ишлаб чиқиш амалиёт соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб аҳамиятга эга [10,11].

Тадқиқот мақсади. COVID-19 дан кейин кузатиладиган бактериал коинфекцияларнинг тарқалиши, этиологияси, клиник кечиши ва лаборатор хусусиятларини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот проспектив ва ретроспектив тарзда ўрганилди ва 2023 - 2025 йиллар оралиғида стационар ва амбулатор шароитида даволанган ПЗР ёрдамида SARS-CoV-2 инфекцияси тасдиқланган ва COVIDдан кейин бактериал инфекциянинг клиник ёки лаборатория аломатлари мавжуд бўлган 180 нафар беморларнинг амбулатор картаси, касаллик тарихи кўчирмалари ва лаборатор таҳлил натижалари олинди. Беморларнинг 52% эркаклар ва 48% аёллар ташкил қилди.

Таҳлил учун ажратиб олинган беморлар 3 та гуруҳга бўлиб ўрганилди. I гуруҳ (асосий гуруҳ) COVID-19 дан кейин бактериал коинфекцияга чалинган ($n = 95$) беморлар, II гуруҳда (таққослаш гуруҳи) COVID-19 га чалинган, ammo бактериал коинфекция аниқланмаган ($n = 55$) беморлар ва III назорат гуруҳи 30 нафар соғлом одамлардан иборат гуруҳ. Беморларнинг ўртача ёши $47,6 \pm 12,3$ ёш-ни ташкил қилди. Клиник ва инструментал (КТ) текширувлар стандарт усуллар асосида амалга оширилди. Беморлардан олинган намуналарда эритроцитлар чўкиш тезлиги (ESR), прокальцитонин (PCT), С-реактив оксил (CRP) ҳамда умумий қон таҳлили кўрсаткичлари (лейкоцитоз, нейтрофилия, лимфопения) ўрганилди. Бактериологик тадқиқот учун беморлар балғам, бронхоальвеоляр лаваж олиниб, озиқ муҳитларга бактериологик экма амалга оширилди ва 18-24 соатдан кейин культурал хусусиятлари ўрганилиб, антибиотикларга нисбатан сезгирлиги диск-диффузия усули ёрдамида аниқланди.

Олинган натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, асосий гуруҳ беморларининг 88% ида тана ҳароратининг ошиши, 76% ида нам йўтал ва балғам ажралиши, 69% ида эса нафас қисилиши ҳамда кислород билан тўйинганлик даражасининг пасайиши ($SpO_2 < 92\%$) энг кўп учрайдиган клиник белгилар сифатида қайд этилди. Таққослаш гуруҳида эса мазкур кўрсаткичлар соғлом шахслар даражасига яқин бўлиб, сезиларли патологик ўзгаришлар кузатилмади.

Бундан ташқари, бактериал коинфекция кузатилган беморларда касалликнинг ўртача давомийлиги $14,2 \pm 3,6$ кунни ташкил этди, коинфекция аниқланмаган беморларда эса ушбу кўрсаткич $9,1 \pm 2,8$ кунни ташкил этиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлди ($p < 0,05$).

Асосий гуруҳ беморларида қон таҳлиллари яллиғланиш жараёнининг юқори фаоллигини кўрсатди. Хусусан, беморларнинг 72% ида лейкоцитоз, 68% ида нейтрофилия, 81% ида С-реактив оксил даражасининг ошиши ҳамда 64% ида прокальцитонин миқдорининг кўпайиши қайд этилди. Таққослаш гуруҳида эса прокальцитонин ва С-реактив оксил кўрсаткичлари сезиларли даражада пасайганлиги қайд этилди.

Асосий гуруҳда компьютер томография (КТ) натижаларига кўра сегментар пневмония 47%, икки томонлама инфилтратив ўзгаришлар 61% ҳамда пост-COVID даврига хос фибротик ўзгаришлар 33% ҳолатларда аниқланди. Таққослаш гуруҳидаги беморларда бактериал инфилтратлар камроқ учраб, асосан “хиралашган кўзгу” кўринишидаги вирусли зарарланиш белгилари устунлик қилди.

Асосий гуруҳ беморларида асоратлар таркибида сепсис 21%, ўткир респиратор дистресс синдроми 17% ҳамда кучайган пневмония 58% ни ташкил этди. Таққослаш гуруҳида оғир асоратлар деярли кузатилмади. Олинган натижалар бактериал коинфекциялар COVID-19 нинг клиник кечишини сезиларли даражада оғирлаштиришини кўрсатади.

Бактериологик тадқиқот натижаларидан маълум бўлдики, беморларда асосан Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ва граммулбат бактериялар (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae) аниқланди.

Асосий гуруҳдаги барча беморларда ($n=95$) бактериал коинфекция аниқланган бўлса, таққослаш гуруҳидаги ($n=55$) беморларнинг 22 нафарида (40%) бактериал инфекция қайд этилди. Назорат гуруҳида эса ($n=30$) бу кўрсаткич фақат 5% ни ташкил этди. Олинган натижалар COVID-19

инфекциясидан кейинги даврда бактериал инфекциялар учраш частотаси сезиларли даражада ортганлигини кўрсатди ($p < 0,05$).

Ажратиб олинган микроорганизмлар идентификацияси натижаларига кўра, коинфекцияни чақирувчи бактериал патогенлар таркибида *Streptococcus pneumoniae* 32%, *Staphylococcus aureus* 26%, *Haemophilus influenzae* 18% ҳамда грам-манфий бактериялар, жумладан *Klebsiella spp.* ва *Pseudomonas spp.* 24% ни ташкил этди.

Антибиотик сезгирлик таҳлили натижаларига кўра эса, *Staphylococcus aureus* штаммларининг 12% ида метициллинга чидамли вариантлар (MRSA) аниқланди. *Streptococcus pneumoniae* изолятларида эса β -лактам антибиотикларига нисбатан юқори резистентлик кузатилди. Цефалоспоринларга чидамлиликнинг айрим ҳолатлари қайд этилган бўлса-да, граммусбат бактериялар карбапенем препаратларига юқори сезгирлик намоён этди.

Олинган натижалар бактериал коинфекцияларни даволашда антибиотикотерапияни микробиологик мониторинг ва антибиотикограмма маълумотлари асосида индивидуаллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса. COVID-19 дан кейинги даврда бактериал коинфекциялар беморларнинг клиник ҳолатини сезиларли даражада оғирлаштириб, касаллик давомийлигини узайтириши, яллиғланиш маркерлари ошиши, ўпка зарарланиши ва оғир асоратлар ривожланишига олиб келиши аниқланди. Коинфекцияларда асосий этиологик омиллар сифатида *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae* ҳамда грам-манфий бактериялар устунлик қилди. Аниқланган антибиотикрезистент штаммлар бактериал коинфекцияларни даволашда микробиологик назорат ва антибиотикограммага асосланган индивидуал антибиотикотерапия зарурлигини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анваров Ж. А., Нуримов П. Б. Анализ функциональных изменений гипофиза и надпочечников при COVID-19. – 2022.
2. Voboqandova M. F. Эркак каламушларда жисмоний зўриқишнинг таъсирини аденогипофиз, уруғдон ва қон гормонлари даражасига таъсирини ўрганиш //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 124-128.
3. Voboqandova M. F. Жисмоний зўриқишда репродуктив тизим реактивлиги //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 129-132.
4. Ganesan S., et al. *Pseudomonas aeruginosa* biofilm formation in chronic rhinosinusitis. *Am J Rhinol Allergy*. 2011;25(6):369-373.
5. Dildora, S., Fazliddinova, M., Gulnoza, O., & Shohzod, S. (2023). *Bacillus pumilis* бактериялари микробиологик таҳлили ва биотехнологиядаги аҳамияти. Образование наука и инновационные идеи в мире, 22(2), 154-161.
6. Нуримов П. Б., Бобокандова М. Ф. Особенности развития соматотропной функции гипофиза и надпочечников у мальчиков-подростков //Новый день в медицине, (2). – 2022. – Т. 40.
7. Nurimov, P. B., & Mamatova, Z. (2025). Functional state of neurosecretory cells in the supraoptic nucleus of the hypothalamic-pituitary neurosecretory system in intact rats. *Экономика и социум*, (2-1 (129)), 412-414.
8. Нуримов, П. Б., & Анваров, Ж. А. Анализ функциональных изменений гипофиза и надпочечников при COVID-19. In International Scientific and Practical conference «COVID-19 and other topical infections of Central Asia» June 23-24, 2022, Shymkent (p. 112).
9. Кожаметов А. Т., Нуримов П. Б. Робастная устойчивость систем прямого регулирования //Хабаршысы. – С. 5.

Иктибос учун: Норхўжаева Ч.Б., Камалова Д.Б. COVID-19 дан кейинги беморларда бактериал коинфекцияларнинг клиник-лаборатор хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 291–293. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20094363>